

H2O PAYLOAD

Prototípus bemutató jegyzőkönyv

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00694

„Kijuttató rendszerek fejlesztése a
mezőgazdasági környezetterhelés
csökkentése érdekében”

Projekt ismertető

A projekt célja egy permetező drónra szerelhető univerzális, CDA technológiával működő szórófej kifejlesztése volt. A projekt előre haladtával ez a cél kibővült a teljes drónra szerelhető permetezőegység kifejlesztésére kifejezetten a kereskedelmi forgalomban kapható Hercules H20-as drónra tervezve. A K+F tevékenység során több prototípus készült az elvégzett végelem analízisek és az alkalmazott gyártástechnológiák végett míg sikeresen összeállt a végleges, minden célt teljesítő, a gyakorlatban is alkalmazható termék, a H20 Payload.

A K+F projektben 18 fő vett részt: 1 fő projektvezető, 6 fő kutató és 11 fő technikus.

Célkitűzések

(teljesültek)

CDA technológia integrálása a drónos permetezésbe

A permetezés l/ha lémenyiségének csökkentése min. 50%-kal

Hagyományos szántóföldi permetezéshez képest költségcsökkentés

Saját gyártás arányának maximalizálása

Egyszerű összeszerelés és használat

Műszaki célkitűzések

(teljesültek)

A szórófej időjárásálló, és cseppálló kell legyen.

A szórásszélesség legalább 2 méter kell legyen.

A cseppképzés homogén legyen (min 75% egy tartományban).

A csepptartomány szabályozható legyen 50-300 mikron nagyságban.

A fej legnagyobb térfogatárama 250ml/min.

A rendszer legkisebb térfogatárama 200ml/min.

A komponensek CE, és RoHS jelöléssel kell rendelkezzenek (ahol szükséges).

Motorok fordulatszáma 3.000-12.000 RPM között szabadon állíthatónak kell lennie.

Piaci potenciál

- Nagy mezőgazdasági igény
- Kedvező beszerzési ár
- Olcsó üzemeltetés
- Helytakarékos
- Nincs taposási kár
- Sárban is bevethető
- Több felhasználási terület
- Magas hatékonyság
- Környezetbarát (nincs lég és talajszennyezés)

Célcsoport

Célcsoportunk összetett és a jövőben még bővülhet.

- A kis gazdáktól egészen a nagybirtokos termelőkig mindenki a mezőgazdaságból.
- A fertőtlenítés terén állami intézmények, önkormányzatok és magán cégek, akiknél fontos a higiénia magas szintje mind fedett és szabad téren
- Az egyéb csoport a tág felhasználói kör miatt releváns

SWOT analízis

ERŐSSÉGEK

- 5-15 l/ha lémenyiséggel való permetezés
- Termésnövekedés
- Nincs taposási kár
- Környezetvédelem

LEHETŐSÉGEK

- További fejlesztési potenciál
- Környezetvédelem erősödése a növényvédelemben/mezőgazdaságban
- Saját drón fejlesztése

GYENGESÉGEK

- Kevésbé ismert technológia
- Engedélyeztetés (drón törvények és növényvédelmi szer eltérő használata)
- Engedélyeztetés nagy forrásigénye

VESZÉLYEK

- Nemzetközi szabadalom jelenlegi hiánya, a procedúra időigénye és költségvonzata
- Versenytársak megjelenése nagyobb tőkével
- Drón törvények szigorítása

Felhasználási területek

Mezőgazdaság:

- Permetezés, növényvédelem
- Termőterületek feltérképezése
- Állapotfelmérés, ellenőrzés

Fertőtlenítés:

- Nyílt és nagyobb zárt területek
- Épületek, tornyok, parkok
- Állatok, növények

Egyéb:

- Hobby felhasználás
- Kutatások

A CDA technológia előnyei

Homogén cseppképzés

Szabályozható cseppméret

Több, mint 50%-kal kevesebb lémennyiség

Integrálható drónon és hagyományos permetező gépeken is

Egyszerű mérnöki megoldások (kevés meghibásodás)

Költséghatékony üzemeltetés

Fenntartható és környezettudatos

Nincs lég és talajszennyezés

Fröccsöntésre tervezett alkatrészek

A fejlesztési projekt során saját know how mentén a permetezőegység egyes alkatrészeit fröccsöntési technológiával kívántuk kivitelezni, amihez 10 db fröccsöntő szerszámot készítettünk el.

Készítette: Németh Gábor

A szórófej

A fejlesztés során több prototípus koncepció is elkészült, végül a végelem analízisek, éles tesztek eredményeképpen jött létre a végső változat, amely fő, saját gyártású elemei a 3D nyomtatott ház, a fröccsöntött szórótárca és a forgácsolt tárcsarögzítő tengely. Az első koncepcióban egy fúvóka is nagy szerepet kapott, amely a vizet oldalirányból folyatta a tárcsára. Ez a koncepció megdőlt a végelem analízisekkel végzett vizsgálatok során, ahol kijött, hogy a szórótárca közepére egyenletesen jutott folyadékkal érhető el a tökéletes szóráskép. A módosításokat elvégezve ez a gyakorlatban is meghozta várt eredményeket (ld. Műszaki célkitűzések).

Payload keret

- A Hercules H20 drón gyári Payload-járól mintázott
- Kompozit szénszálcsövek
- 3D FDM nyomtatott kötőelemek
- Alumínium csuklók a karoknál
- Kompozit szénszálcsapok
- Egyedi retesz drónhoz való rögzítési mechanizmus
- Csavar és popszegecs használata

Vezérlő egység

- Egyszerű rendszer
- Mobilos applikációval vezérelhető
- Az áramforrást a H20-s drón biztosítja
- IP szabványoknak megfelelő szigetelés
- Könnyen programozható
- Kis meghibásodási ráta

Alkatrészek

Több, mint **100** komponens:

- 3D nyomtatással készült saját alkatrészek (28)
- Fröccsöntéssel készült alkatrészek (1)
- Forgácsolt alkatrészek (3)
- 3. féltől beszerzett alkatrészek (68)
 - Csavarok
 - Egyéb kötőelemek
 - Kompozit lapok, csövek

MouldTech
Systems

